

TURLI SELEKSIYADAGI GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLARNI ISTE'MOL QILGAN OZUQASINI SUT BILAN QOPLASH XUSUSIYATLARI

Mirsaidova Zuxra Shuxrat qizi
Doktarant

Xujamov Jurabek Nayimovich
Q.x.f.f.(PhD) dotsent,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699806>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sigirlarni irsiy imkoniyatiga qarab avans ozuqa berib, sut mahsuldorligining qanchalik darajada oshib borishi va tajriba guruhlaridagi sigirlarni iste'mol qilgan oziqasini sut bilan qoplash xususiyatlari taqqoslab o'rganildi va ma'lumotlar keltirildi.

Annotation. In this article, by giving advance feed to cows according to their genetic potential, the extent to which milk productivity increases and the features of covering the food consumed by cows in the experimental groups with milk were studied and data were presented.

Аннотация. В данной статье при даче коровам авансового корма в соответствии с их генетическим потенциалом изучены степень повышения молочной продуктивности и особенности покрытия молоком потребляемой коровами в опытных группах пищи и представлены данные.

Kalit so'zlar: laktatsiya, sut, sut yog'i, sut oqsili, seleksiya, 4%li sut, gollandiya, germaniya, daniya, zot, ozuqa, ozuqa birligi.

Mavzuning dolzarbligi. Dunyoda qishloq xo'jaligining turli sohalari xususan, oziq-ovqat va sanoat xom-ashyoga bo'lgan talab ortmoqda. Chorvachilik tarmog'i rivojlangan davlatlarda ham bu muhim soha hisoblanib, mamlakat eksportida katta amaliy ahamiyatga ega. Respublikamizda chorvachilikka qaratilayotgan e'tiborning kuchayishi aholini oziq-ovqat bilan taminlash hamda iqtisodiyotimizning rivojlanishiga ijobiy tasir qilmoqda. Ma'lumki, respublikamizda rejali ravishda turli seleksiyaga mansub golshtin zotli sigirlar viloyatlar kesimida urchitilmoqda. Bu esa golshtin zotli sigirlarning iste'mol qilgan ozuqasiga qay tarzda samarali va maqsadli haq to'lashini ilmiy tadqiqotlarda o'rganish muhim hisoblanadi.

Material va metodlar. Turli seleksiyaga mansub golshtin zotli sigirlarning 1 kg sutga sarflangan oziqa birligini o'rganishda tadqiqotlar "Siyob Shavkat Orzu" qoramolchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligida olib borildi. Tajriba uchun 3 ta guruh ajratildi: I guruhga Gollandiya (nozik-zich, mustahkam konstitutsiya tiplari), II guruh Germaniya (nozik-zich, mustahkam konstitutsiya tiplari), III guruh Daniya seleksiyasiga mansub (nozik-zich, mustahkam konstitutsiya tiplari) har bir konstitutsiya tiplaridan (n=10) bosh olindi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Sigirlarni sut ishlab chiqarish samaradorligini baholashda, ularning har 1 kg sutga sarflangan ozuqa birligini o'rganish muhim amaliy ahamiyatga ega. Shuning uchun ham biz ushbu ko'rsatkichlarni aniqlab, quyidagi 1-jadvalda havola qildik. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, laktatsiya davomida har bir bosh sigirga sarflangan ozuqa birligi, kg I- guruh nozik-zich konstitutsiya tipi II-,III- guruh nozik-

zich konstitutsiya tiplaridan 909,2 kg yoki 14,1 %, 1235,2 kg yoki 19,1 % ga, I- guruh mustahkam konstitutsiya tipi II- va III- guruh mustahkam konstitutsiya tipli sigirlardan 783,54 kg yoki 11,2 %; 1186,14 kg yoki 20,3 % ga ko'p sarflagan. I- tajriba guruhimizdagi nozik-zich konstitutsiya tipli golshtin sigirlarning laktatsiyadagi sut miqdori II-, III-guruhimizdagi nozik-zich konstitutsiya tipidagi golshtin zotli sigirlardan 1281,1 kg $p > 0,999$ yoki 14,7 foizga, III- guruhdagi nozik-zich konstitutsiya tipli golshtin sigirlardan esa 1505 kg $p > 0,999$ yoki 17,3 foizga yuqori bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha I- guruhdagi Gollandiya seleksiyasiga mansub sigirlarning mustahkam konstitutsiya tipida II- guruhdagidagi mustahkam konstitutsiya tipli sigirlardan 884,6 kg $p > 0,95$ yoki 9,3 % ga, III- guruh mustahkam konstitutsiya tipidan 1594,3 kg $p > 0,999$ yoki 16,8 % ga ko'proqni tashkil etgan. 4 %li sut miqdori bo'yicha I- guruh nozik-zich konstitutsiya tipi II-, III- guruh nozik-zich konstitutsiya tipidan 1294,0 kg, $p > 0,999$ yoki 14,9 %, 1472,2 kg $p > 0,999$ yoki 17,06 % baland bo'lgan. III-guruh mustahkam konstitutsiya tipi I-, II- guruh mustahkam konstitutsiya tiplaridan 917 kg $p > 0,999$ yoki 9,6 %, III- guruhdan esa 1653,6 kg $p > 0,999$ yoki 17,3 % ga ustunlik qilgan. II-tajriba guruhidagi Germaniya seleksiyasiga mansub golshtin zotli nozik-zich konstitutsiya tipli sigirlar, o'z tengqurlari I-, II- guruhlardagi nozik-zich konstitutsiya tipli sigirlarga qaraganda 1 kg. sut uchun mutanosib ravishda: 0,006 kg yoki 0,8 foiz, 0,022 kg yoki 2,9 foiz ko'p, I- guruh mustahkam konstitutsiya tipli sigirlar esa II- va III- guruhlardan 0,016 kg yoki 2,16 foiz, 0,002 kg yoki 0,3 foiz ko'p ozuqa birligi sarflashgan. Sut birligiga sarflashgan eng kam ozuqa miqdori II-tajriba guruhidagi Germaniya seleksiyasiga mansub bo'lgan sigirlarda mustahkam konstitutsiya tipida kuzatilgan va 0,724 ozuqa birligini tashkil qilgan.

1 kg, 4 % li sut ishlab chiqarishga sarflangan ozuqa miqdori ham II-tajriba guruhidagi nozik-zich konstitutsiya tipli sigirlar 0,756 ozuqa birligiga teng bo'lgan. O'z tengqurlari I- va III-guruhlardan ularni farqi tegishli: 0,008 o.b. yoki 1,03 foiz, 0,026 o.b. yoki 3,44 foiz sarflashgan, III- guruh Daniya seleksiyasiga mansub mustahkam konstitutsiya tipidagi sigirlar I- va II- guruhdan 0,003; yoki 0,41 foiz, 0,016 o.b. yoki 2,17 foiz ko'p ozuqa birligi sarflashgan.

Ammo, har 100 ozuqa birligiga to'g'ri kelgan tabiiy yog'likdagi sut miqdori, III-tajriba guruhidagi sigirlarda nozik-zich, 137,7 kg bo'lib, o'z tengqurlari nozik-zich konstitutsiya tipli sigirlar I- va II- guruhlardan tegishli: 3,1 kg. yoki 2,25 foiz, 4,1 kg yoki 2,98 foizga yuqori bo'ldi. II- guruhdagi mustahkam konstitutsiya tipiga ega sigirlarda bu 138,0 kgni tashkil etib, o'z tengqurlaridan I- va III- guruhdagi mustahkam konstitutsiya tipidagi sigirlardan 2,8 kg yoki 2,03 foiz, 2,6 kg yoki 1,9 foiz ko'p bo'lgan.

100 ozuqa birligiga to'g'ri keladigan, 4% li sut miqdori ham, III-guruhdagi Daniya seleksiyasiga mansub bo'lgan nozik-zich konstitutsiya tipidagi sigirlarda yuqori darajada bo'lib, I- va II- guruhdagi nozik-zich konstitutsiya tipidagi sigirlarda shunga mos ravishda 3,4 kg yoki 2,48 foiz, 4,8 kg yoki 3,5 foiz yuqori ko'rsatkichni tashkil qilgan. Xuddi shu ko'rsatkich bo'yicha II- guruh mustahkam konstitutsiya tipiga ega bo'lgan sigirlar I- va III- guruh mustahkam konstitutsiya tipli sigirlaridan quyidagicha: 2,3 kg yoki 1,66 foiz, 3,0 kg yoki 2,16 foiz ustunlik qilgan. 100 ozuqa birligiga to'g'ri keladigan sut yog'i ko'rsatkichi bo'yicha ham III guruhdagi tajriba sigirlari I, II-guruhlardagi turli seleksiyaga mansub nozik-zich konstitutsiya tipiga ega golshtin zotli sigirlari orasida quyidagicha farq sezildi: 0,14 kg yoki 2,56 foiz, 0,21 kg yoki 3,84 foizga yuqori, II- guruh mustahkam konstitutsiya tipli sigirlar I- va III- guruh

mustahkam konstitutsiya tipli sigirlardan 0,08 kg yoki 1,44 foiz; 0,13 kg yoki 2,34 foiz ko'p yog' ko'rsatkichiga ega bo'lgan.

1-jadval
II-laktatsiyadagi tajriba sigirlarining sut ishlab-chiqarishga sarflagan ozuqalar miqdori (n=10).

Ko'rsatkichlar	Guruhlar					
	I		II		III	
	nozik-zich	mustahkam	nozik-zich	mustahkam	nozik-zich	mustahkam
Laktatsiya davomida har 1 bosh sigirga sarflangan oziqa birligi, kg	6454,6	7012,80	5545,45	6229,26	5219,4	5826,66
Sog'ib olingan sut miqdori, kg	8692,4	9485,5	7411,3	8600,9	7187,4	7891,2
4% li sut miqdori	8627,2	9556,6	7333,2	8639,6	7155,0	7903,0
1kg tabiiy yog'lilikdagi sut ishlab chiqarishga sarflangan ozuqa birligi, kg	0,742	0,74	0,748	0,713 0,724	0,726	0,738
1 kg 4%-li sut ishlab chiqarishga sarflangan ozuqa birligi, kg	0,748	0,734	0,756	0,721	0,73	0,737
Har 100 ozuqa birligiga ishlab chiqarildi:						
Tabiiy yog'lilikdagi sut	134,6	135,2	133,6	138,0	137,7	135,4
4% li sut, kg	133,6	136,3	132,2	138,6	137,0	135,6
Sut yog'i, kg	5,32	5,48	5,25	5,56	5,46	5,43
Sut oqsili, kg	4,35	4,45	4,23	4,40	4,31	4,33

Xulosa. Sigirlarning yuqori sut mahsuldorligini, sog'ligi va pushtdorlik xususiyatlarini talab darajasida ta'minlashda, ularni to'la qiymatli oziqlantirish muhim ahamiyatga ega. Ratsionidagi 1 kg quruq modda hisobiga ozuqalar energiyasi va moddalar to'yimliliigi yuqori bo'lishi rejalashtirilgan mahsuldorlikni ta'minlash muhim bo'lib, xulosaga ko'ra, sigirlarning sut mahsuldorligi bo'yicha irsiy imkoniyatini yuzaga chiqarishda, laktatsiyasining barcha fazalarida oziqlantirish to'la qiymatli bo'lishi lozim. Shunday qilib, tadqiqotlarimizda tajriba guruhlaridagi sigirlarning seleksiyasidan qat'iy nazar, sut mahsuldorligi va sigirlarning iste'mol qilgan ozuqasini sut mahsuloti bilan qoplash xususiyati yaxshi bo'lgan.

References:

1. Недава В.Э. Методика оценки племенного скота по оплате корма молоком. «Методики исследований в животноводстве». -Харков. 1966. -С. 29-34.
2. Nosirov U.N. va boshqalar Vengriya va Xitoy golshtin sigirlarining rivojlanishi, eksteryer xususiyatlari va sut mahsuldorligi. J. «Zooveterinariya», T., № 6, 2012, 36-37 b
3. Z.S. Mirsaidova, Yu.N. Khudzhomov, Kh.S. Mirsaidov, Dependence of milk productivity of Holstein cows of different breeds on the type of constitution, Agrobiotechnology
4. Zukhra Mirsaidova, Mokhigul Narzullayeva, Rasul Amonov, Jurabek Khujamov, Kadyken Rizabek Clinical and hematological indicators of cows belonging to different selections of the holshtin breed by seasons. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249501022> *BIO Web Conf. Volume 95, 2024 III International Conference on Current Issues of Breeding, Technology and Processing of Agricultural Crops and Environment (CIBTA-III-2024)*